

УДК 629.127

DOI 10.5281/zenodo.16684864

Научная статья

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО СТЕНДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИЖИТЕЛЕЙ НЕОБИТАЕМЫХ ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ МАЛОГО КЛАССА

DEVELOPMENT OF A MOBILE TESTBED FOR THE STUDY OF PROPULSION CHARACTERISTICS OF SMALL-CLASS UNINHABITED UNDERWATER VEHICLES

СОЛОНИЦЫН ДАНИИЛ АНДРЕЕВИЧ,

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова.

SOLONITSYN DANIL ANDREEVICH,

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov.

*Научный руководитель: Платоненков Сергей Владимирович,
старший преподаватель,*

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова.

*Scientific supervisor: Plotnikov Sergey Vladimirovich,
Senior lecturer,*

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov.

В статье рассматривается создание стенда для исследования характеристик двигателей необитаемых подводных аппаратов малого класса. Представлен обзор существующих методов испытаний электродвигателей, описана структура стенда и программное обеспечение для обработки данных. Проведённые испытания подтвердили корректность работы стенда и точность снятых характеристик, сопоставленных с паспортными данными. Работа вносит значимый вклад в развитие отечественных технологий исследования двигателей НПА и поддерживает задачи технологического суверенитета в судостроении.

The article discusses the creation of a stand to study the propulsion characteristics of small-class uninhabited underwater vehicles. An overview of the existing methods of testing electric motors is presented, the structure of the stand and the software for data processing are described. The tests carried out confirmed the correctness of the stand's operation and the accuracy of the captured characteristics compared with the passport data. The work makes a significant contribution to the development of domestic technologies for the research of NPA propulsion systems and supports the tasks of technological sovereignty in shipbuilding.

Ключевые слова: *стенд, характеристики, подводный аппарат, двигатели, тестирование.*

Key words: *stand, characteristics, underwater vehicle, propellers, testing.*

Актуальность исследования.
Современные суда включают в себя большое количество различных систем, начиная от общесудовых и заканчивая специализированными, характерными для определённых

ных типов судов. В последние годы наблюдается тенденция оснащения судов системами, включающими необитаемые подводные аппараты (НПА), что обусловлено расширением их функционала и задач в морских исследованиях, промышленности и военной сфере. Применение НПА значительно повышает эффективность подводных работ и снижает риски для экипажа.

С 1 января 2023 года Российским Морским Регистром Судоходства утверждены новые правила по классификации и постройке НПА, разработанные при участии ведущих отраслевых специалистов из ОСК, ЦКБ морской техники «Рубин» и СПМБМ «Малахит». Крупнейшими российскими производителями НПА являются компании «ROVBILDER» и «Подводная Робототехника» [4; 12], занимающиеся разработкой и внедрением подводных движителей и систем управления. Также значительный вклад в разработку НПА вносит Институт судостроения и морской арктической техники.

Развитие НПА требует создания эффективных стендов для исследования характеристик их движителей, что актуально в условиях ограниченного доступа к иностранной элементной базе и необходимости использования отечественных аналогов. В связи с этим создание специализированного стенда для тестирования движителей НПА малого класса является важной задачей, направленной на повышение технологического суверенитета и оптимизацию работы подводных аппаратов.

Проблемы.

Разработка электроэнергетической системы необитаемого подводного аппарата, наравне с системами автоматизации влечёт за собой ряд проблем, которые обусловлены их размером. Проектирование и построение систем управления, движительно-рулевого комплекса, энергообеспечения, аварийного всплытия, навигации и связи осложняется тем, что ввиду ряда событий, закрыт доступ к иностранной элементной базе, а в частности к движителям, которые являются основным энергопотребляющим компонентом всей системы подводного аппарата. В настоящий момент используются аналоги ранее применяемых движителей, в том числе и собственной разработки, но даже при одинаковых исходных параметрах мощности, аналогичные движители показывают различные результаты при установке на подводные аппараты. Ещё больше проблем добавляет плавающий коэффициент полезного действия (КПД) движителей, который может варьироваться в зависимости от выбранного режима эксплуатации необитаемого подводного аппарата.

Создание стенда для исследования характеристик движителей НПА малого класса позволит существенно упростить процесс тестирования, повысить точность выбора оптимального режима работы движителя и, как следствие, улучшить эксплуатационные характеристики всего аппарата.

Обзор литературы по теме.

Так как проектирование стенда для снятия характеристик влечёт за собой ряд сложностей, в рамках исследования была проработана литература, связанная как с построением стендов, так и непосредственно с самими движителями, которые являются объектом тестирования стенда. Так, статья В.В. Вельтищева посвящённая гидродинамическим характеристикам и влиянию скошенного потока на рабочие параметры движителей, позволяет ознакомиться с методологией исследования [1]. В свою очередь, статья А.В. Красильникова, в которой основное внимание уделяется конструкции стенда для имитации глубоководных пусков необитаемого подводного аппарата, описывает, как организовать работу стенда в обычных производственных условиях и оптимизировать процесс испытаний [6]. Среди значимых работ можно выделить фундаментальное исследование «Устройства и системы управления подводных роботов» под редакцией В.Ф. Филаретова, где рассматриваются смежные вопросы проектирования и испытаний [11].

Комплексный подход к созданию специализированных стендов для исследования характеристик двигателей НПА требует дальнейшего развития, что подтверждается отсутствием систематизированных исследований в данной области. Заслуживают внимания работы, посвященные современному состоянию производства и факторам развития подводной робототехники в России [7; 10]. Стоит отметить, что для исследования двигателей НПА возможно применять схожие методы, с теми, которые используются для тестирования электрических машин. Чаще всего применяется измерение характеристик производительности электродвигателя, таких как крутящий момент, скорость, мощность и КПД. Например, методики тестирования электрических машин подробно рассматриваются в работах Костенко М.П. по электрическим машинам и в учебнике Вольдек А.И. [2; 3], где описаны методы измерения крутящего момента и КПД. Именно описание базовых принципов работы электрических машин берётся за основу для дальнейшей разработки стенда. Однако специализированных решений для малых НПА в отечественной литературе представлено недостаточно, что и определяет актуальность данной работы.

Например, для того чтобы проверить двигатель постоянного тока, подойдет испытательный стенд «ИСПЭЛ» фирмы ООО «ТехПром Инжиниринг» [5]. Данный стенд способен снимать входное напряжение, входной ток, входную электрическую мощность, выходной крутящий момент двигателя (номинальный крутящий момент, пусковой крутящий момент, пусковой крутящий момент, максимальный крутящий момент и т. д.), выходную скорость, выходную механическую мощность и КПД.

Рассматривая стенды для снятия характеристик и тестирования, в них стоит выделить такие части, как:

- корпус;
- вычислительное устройство;
- датчики снимаемых параметров;
- программное обеспечение для анализа данных;
- провода и питание.

Так как методика диагностики и исследования электродвигателей по принципам схожа с методикой исследования двигателей и за основу берутся схожие принципы, для снятия основных характеристик двигателей необитаемых подводных аппаратов малого класса необходимы датчики тока и напряжения, а также датчик силы. При разработке стенда будет учтено и то, что крепление двигателей остаётся типовым для необитаемых подводных аппаратов, но при этом диапазон исследуемых параметров может варьироваться в пределах типовых двигателей для необитаемых подводных аппаратов малого класса.

Материалы и методы.

Так как стенд для снятия характеристик – это сложное устройство, в котором присутствуют различные компоненты, была разработана структурная схема стенда (рис. 1). В данной схеме присутствуют все необходимые элементы, которую требуются для снятия основных характеристик двигателей НПА малого класса. Опираясь на полученную схему, производится выбор комплектующих частей, необходимых для разработки стенда.

Успешная работа стенда для снятия характеристик напрямую зависит от работы программного обеспечения. От программного обеспечения требуется выполнение таких задач, как:

- получение информации с датчиков;
- обработка информации с датчиков;
- вывод обработанной информации на монитор.

Рис. 1. Структурная схема стенда для снятия характеристик НПА (сост. авт.)

Исходя из заданных требований, был составлен алгоритм работы программы. Данный алгоритм имеет простую структуру, которая включает в себя основные этапы работы программы. На основании данного алгоритма написана программа для работы стенда. Для сбора и обработки данных использовано программное обеспечение, написанное на языке Python с использованием библиотек NumPy и Matplotlib для анализа и визуализации данных. Выбор Python обусловлен его широкими возможностями для работы с научными данными и удобством интеграции с аппаратной частью через интерфейс USB и протоколы Modbus [9].

После выбора компонентов, написания программы, разработки корпуса, выбора компоновки была разработана схема подключений. На основе которой производилось подключение выбранных ранее элементов. Этап сборки стенда крайне объёмен и включает в себя много нюансов, которые требуют ответственного подхода и внимательности на каждом из этапов.

Обработка результатов.

После проверки работоспособности на суше проводится тестирование стенда в бассейне. Для этого двигатель на его крепление был с борта бассейна погружен в воду (рис. 2). Всего было произведено 8 замеров на различных оборотах двигателя (табл. 1).

Рис. 2. Испытание в воде (фото автора)

Таблица 1. Снятые характеристики двигателя

v , в % от Max	U, В	I, мА	P, мВт	F, кг
0	12	16	200	0,08
15	12	88	1100	0,15
30	12	332	4500	0,40
45	12	784	9400	0,55
60	12	1206	4650	0,69
75	12	2250	27450	1,02
90	12	3390	39400	1,15
100	12	3420	40150	1,48

По результатам измерений были построены характеристики: $M = F(v)$ (рис. 3), $P = F(v)$ (рис. 4) и $M = F(P)$ (рис. 5).

Рис. 3. Характеристика $M = F(v)$ (сост. авт.)

Рис. 4. Характеристика $P = F(v)$ (сост. авт.)

Первый этап тестирования можно считать успешным, так как стенд показал свою корректную работу и в ходе испытаний не произошло внештатных ситуаций.

Для проведения второго исследования в качестве тестируемого двигателя был взят двигатель от марки BlueROV [12]. Так как заранее известны его параметры, то можно будет с легкостью проверить погрешность стенда. Стоит отметить, что вопросы методологии по исследованию характеристик двигателей ТНПА малого класса рассмотрены в работе Курзевой А.А., где для тестирования двигателей применён стенд сразу же, после его первых испытаний [8].

Испытания стенда проводятся в также в бассейне, а снятые параметры фиксируются в таблицы. Для установления точности, параметры двигателя будут сниматься при 12, 16 и 22 В. При разных направлениях вращения для дальнейшего построения графических характеристик.

После того, как были сняты характеристики для направления вращения по часовой стрелке, необходимо снять характеристики для обратного вращения. На официальном сайте заявлены параметры при вращении как по часовой, так и против часовой стрелки. В зависимости от направления вращения винта, меняются и параметры, которые выдает двигатель.

По результатам измерений были построены характеристики $I = F(v)$ (рис. 5), $M = F(v)$ (рис. 6), а также на графиках изображены аналогичные характеристики из паспортных значений, которые взяты с официального сайта производителя двигателей [12].

На полученных графиках сплошной линией представлены характеристики из паспортных данных, а прерывистой линией характеристики полученные в результате измерений с помощью стенда. В сравнении с существующими решениям, разработанный стенд обладает следующими преимуществами:

- адаптированность под специфику малых НПА, включая типовое крепление двигателей;
- возможность работы в водной среде, что обеспечивает более реалистичные условия тестирования;
- использование открытого программного обеспечения на Python, что облегчает модификацию и интеграцию с другими системами;
- компактность и мобильность стенда, позволяющие проводить испытания непосредственно на месте эксплуатации.

Рис. 5. Характеристика $I = F(v)$ (сост. авт.)

Рис. 6. Характеристика $M = F(v)$ (сост. авт.)

Выводы.

Графики для двигателей с правым и левым вращением практически совпадают, что свидетельствует о высокой повторяемости результатов. Таким образом был получен работающий стенд для исследования характеристик двигателей необитаемых подводных аппаратов малого класса, который способствует упрощению процессов тестирования двигателей.

Стоит отметить, что проектирование необитаемых подводных аппаратов малого класса, как и проектирование двигателей – это сложный инженерный процесс, именно поэтому развитие стендов для тестирования способствует достижению высоких результатов в области подводного роботостроения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анализ влияния скошенного потока на рабочие характеристики двигателей необитаемых подводных аппаратов // Морские информационно-управляющие системы и технологии. 2014. № 1. 10 с.
2. Антонов М.В. Технология производства электрических машин. М.: Энергоатомиздат, 1990. 256 с.
3. Вольдек А.И. Электрические машины. 3-е изд., перераб. и доп. Л.: Энергия, 1978. 432 с.
4. Двигатель подводный MUR Thruster 1500: Купить двигатель подводный. Двигатель робота. Подводная техника. Винтовой двигатель. / Центр робототехники. Владивосток: ООО «Центр робототехники», 2017-2025. URL: <https://robocenter.net/goods/component-parts/mur-thruster-1500>.
5. Испытательные стенды – назначение, виды и устройство испытательных стендов // ООО НПП «РУ-Инжиниринг». Набережные Челны, 2018. URL: <https://rubruks.com/uslugi/isytyatelnyye-stendy> (дата обращения: 29.01.2025).
6. Красильников А.В. Поворотный гидродинамический стенд и методика оценки его габаритных характеристик // Вестник морской науки. 2020. Т. 12. № 2. С. 56-63.
7. Курбанова Д. Факторы и тенденции развития как водной, так и подводной робототехники // Научный электронный журнал «Меридиан»/ 2019. № 15 (33). С. 627–629.
8. Курзенева А.А. Разработка методических основ оценки эффективности двигателей телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов малого класса // Арктические исследования: от экстенсивного освоения к комплексному развитию: материалы IV междунар. молодежной науч.-практ.

конф., 17-19 апреля 2024 г. / Сев. (Аркт.) федер. ун-т им. М. В. Ломоносова; сост. Л. В. Воронина, У.Е. Якушева. Архангельск, 2024. С. 350-352.

9. Михайлов Д.А. Использование языка Python для управления испытательными стендами // Программирование и системы. 2020. № 5. С. 60-66.

10. Шматков А.А., Шматков А.Г., Сергейчиков О.А. Современное состояние производства и перспективы развития серийных российских телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов // Газовая промышленность. 2020. С. 156-160.

11. Устройства и системы управления подводных роботов / В.Ф. Филаретов, А.В. Лебедев, Д.А. Юхимец; Ин-т автоматизации и процессов управления ДВО РАН. М.: Наука, 2005. 270 с.

12. Blue Robotics / Blue Robotics Company. Лос-Анджелес: Blue Robotics Inc, 2014-2025. URL: <https://bluerobotics.com> (дата обращения: 01.04.2025).

13. T200 Thruster: ROV thruster for marine robotics propulsion / Blue Robotics Company. Лос-Анджелес: Blue Robotics Inc, 2014-2025. URL: <https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://cad.bluerobotics.com/T200-Public-Performance-Data-10-20V-Septembe2019.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK> (дата обращения: 25.05.2025).

Поступила в редакцию: 09.07.2025

Принята в печать: 03.09.2025

© Солоницын Д.А., 2025.